

O mal-estar de uma novidade democrática

Thiago Logatto*

doi: 10.5281/zenodo.15866299

Em artigo que antecipava dilemas políticos contemporâneos, hoje inscritos sob o rótulo da crise das democracias liberais, o jornalista Fareed Zakaria alertava para o advento das democracias iliberais: embora democráticas sob o ponto de vista das liberdades políticas, com a ocorrência de eleições periódicas e ampla participação eleitoral, iliberais pelo desrespeito sistemático a liberdades civis de expressão, associação e religião, e pelos ataques ao constitucionalismo liberal e à propriedade privada. Atualmente, com a ascensão de lideranças autoritárias e com o crescimento da extrema-direita em diversos países – incluindo as antes estáveis e vigorosas democracias ocidentais –, cientistas sociais têm retomado, sob ângulos variados, o problema das democracias iliberais, impulsionadas pelo “populismo”, termo de uso recorrente na literatura para designar, de forma ampla e genérica, a atuação de líderes políticos que, em nome do povo a que representam, atentam contra as instituições liberais¹.

A relação entre os dois elementos que dão nome ao regime, democracia e liberalismo, está longe de ser harmoniosa, e a questão de como uni-los de maneira funcional e efetiva também está longe de ser resolvida. Se o elemento democrático pode se sobrepor ao liberal, degenerando-se numa democracia iliberal, inversamente, a sobreposição do elemento liberal sobre o democrático seria atributo de um liberalismo autocrático². Logo, a democracia liberal pretende ser um ponto de equilíbrio entre o respeito à soberania popular e a proteção aos direitos e liberdades individuais. Como Zakaria observava com temor a ascensão de democracias iliberais, defendeu que assegurar o constitucionalismo liberal no plano internacional devia ser a prioridade da “comunidade internacional” e dos Estados Unidos, e elencou razões como a superioridade institucional estadunidense em função da existência de diversas barreiras constitucionais impostas sobre as maiorias eleitorais no país; a correlação entre crescimento econômico e a garantia de direitos constitucionais pelos Estados, fossem

¹O uso do termo em associação com o quadro caracterizado por Zakaria tende a ser mais usado como um rótulo pejorativo do que como um conceito dotado de valor teórico e analítico. No entanto, há elaborações que visam fundamentar teoricamente o fenômeno do populismo, superando imprecisões e preconceitos (ver LACLAU, 2013).

²Nesse caso, embora preservadas liberdades e direitos individuais, a concorrência eleitoral e a participação popular através do voto são limitadas ou restritas, ou ainda a influência popular sobre as decisões políticas é limitada por uma gestão tecnocrática e elitista. O liberalismo autocrático, contudo, não representava, para Zakaria, um perigo iminente tal qual as democracias iliberais. Atualmente, parte da literatura argumenta que ambos estão ameaçando as democracias liberais (ver MOUNK, 2020).

liberal-democráticos ou autoritários³; e a reduzida taxa de ocorrência de guerras entre nações ancoradas no constitucionalismo liberal.

Embora reconhecesse, por exemplo, o traço antidemocrático do sistema político estadunidense, em oposição ao que prega o senso comum, Zakaria não explorou as tensões que motivaram os teóricos do constitucionalismo liberal a elaborarem instituições que tinham por objetivo a imposição de freios sobre a influência política das majorias – um velho e conhecido problema entre os teóricos da política. Sua defesa do constitucionalismo liberal como proteção aos riscos provocados pela ascensão das democracias iliberais, com ênfase no modelo norte-americano⁴, deixou intocada a contradição que habita o âmago das tensões que marcaram a histórica coincidência entre o surgimento do capitalismo e o ressurgimento da democracia na modernidade, e que aparece através da oposição entre democracia e liberalismo.

Inicialmente, democracia e liberalismo ocupavam polos opostos: enquanto a tradição liberal, da qual emerge o constitucionalismo moderno, tinha por objetivo limitar os poderes do Estado e garantir os direitos individuais dos cidadãos, a democracia, no sentido clássico das experiências democráticas da Antiguidade, dizia respeito à ampla participação popular no poder e à realização de ideais igualitários (BOBBIO, 2000). Naturalmente, grupos de indivíduos poderosos e seus intelectuais não viam com bons olhos o igualitarismo que levaria um regime político a ser classificado como democrático. A questão reaparece constantemente entre liberais e conservadores: para Tocqueville, Stuart Mill, e Madison, o problema da ditadura da maioria; para Samuel Huntington, a interferência do excesso de demandas sobre a governabilidade; para Hayek e Friedman, as perdas de eficiência econômica e a submissão do indivíduo ao planejamento totalitário do Estado.

O sufrágio universal despertava o temor elitista quanto aos riscos da produção de políticas redistributivas radicais, da irracionalidade e falta de conhecimento das massas, da perda de influência política das elites, aspectos que fomentavam resistências oligárquicas à

³Zakaria menciona que os Estados que asseguraram direitos de propriedade e segurança jurídica para a realização de contratos foram os que mais estiveram alinhados com os princípios da economia de livre mercado e mais garantiram reformas econômicas bem-sucedidas. Corrobora sua alegação com uma afirmação do ex-presidente do *Federal Reserve*, Alan Greenspan, em que reconhece o constitucionalismo liberal como o princípio orientador de uma economia de livre mercado. A referência, no entanto, não envelheceu bem: a crença de Greenspan nos mercados desregulados e sua adesão ao neoliberalismo o coloca como uma das figuras centrais no processo de financeirização do capitalismo, que tem sido identificado com um padrão altamente concentrador de renda, altas taxas de endividamento público e privado, e instabilidades macroeconômicas que resultaram em verdadeiras catástrofes globais, como a crise financeira de 2008.

⁴ “[...] *the adoption of some aspects of the American constitutional framework could ameliorate many of the problems associated with illiberal democracy. The philosophy behind the U.S. Constitution, a fear of accumulated power, is as relevant today as it was in 1789*” (ZAKARIA, 1997, p. 38).

democratização. Somente após hábeis manobras teóricas e engenharias institucionais, com destaque para as obras de autores como Madison, Schumpeter e Dahl, foi possível encobrir a contradição fundamental das democracias liberais a ponto de se afirmar que “hoje em dia [...] temos problemas em imaginar [...] um futuro que não seja essencialmente democrático e capitalista” (FUKUYAMA, 1992, p. 46). Eleições indiretas, *checks and balances*, separação de poderes e restrições eleitorais fizeram do constitucionalismo liberal não apenas um recurso que visa impor freios constitucionais à democracia, mas que visa sobretudo desencorajá-la, dificultando a possibilidade de que aqueles historicamente desprovidos de tempo e recursos possam conquistar seus objetivos políticos (WOLIN, 1993). Em outros termos, para que o poder pudesse ser distribuído entre os cidadãos, ele precisou ser contido. E o fim primordial, a ordem constitucional, deveria ser assegurada não pelos cidadãos, mas pelo Estado.

Não foram poucos os intelectuais que passaram a defender uma indissociabilidade entre democracia e liberalismo, cuja principal referência foi a trajetória recente das sociedades capitalistas avançadas a partir de meados do século XX. Porém, a democracia a que se referem precisou ser reelaborada, despolitizada, precisamente a fim de se tornar compatível com seu novo par. A dissolução do *demos* em uma massa de eleitores, no intuito de domesticar as paixões democráticas, ocorreu concomitantemente à identificação da soberania popular com eleições livres e recorrentes. Na democracia eleitoral, da mesma forma que na economia do livre mercado, o pressuposto fundamental estava na liberdade de escolha, ou seja, na soberania, fosse do eleitor, fosse do consumidor. Assim, tal como no capitalismo, em que a liberdade econômica se materializa na impotência econômica, na democracia eleitoral, a liberdade política se materializa na impotência política. Em outras palavras, a soberania popular é absorvida pela impotência econômica, e a soberania do consumidor, absorvida pela impotência política (WOLIN, 2016, p. 576).

A domesticação do *demos* sempre foi funcional ao capitalismo. Zakaria aponta que governos ocidentais e seus intelectuais apoiaram a formação de Estados nacionais fortes e centralizados em países do Terceiro Mundo ao longo do século XX, e que, apesar de o problema da falta de autoridade governamental ter sido enfrentado com relativo sucesso, deixou-se de lado o problema da “legitimidade governamental”. A questão é significativa, pois, para Zakaria, as maiores ameaças à liberdade e felicidade humanas vêm não dos perigos da anarquia, mas de Estados fortes e centralizados. Pois bem, se no passado os Estados Unidos e a “comunidade internacional” haviam apoiado, em nome do desenvolvimento (e, obviamente, do enfrentamento com seus rivais soviéticos), regimes políticos centralizadores e autoritários, Zakaria defendia que este mesmo conjunto de nações se tornasse o pilar do

constitucionalismo liberal num mundo em globalização – e, em curiosa inversão, novamente em nome do desenvolvimento (afinal, “as pressões do capitalismo global podem impulsionar o processo de liberalização. Mercados e princípios morais podem trabalhar em conjunto” (ZAKARIA, 1997, p. 41, tradução nossa))⁵.

O caso brasileiro é emblemático, embora não tenha sido mencionado por Zakaria: o medo da implantação de uma “república sindicalista” nos anos sessenta, encabeçada por João Goulart, mobilizou a oposição civil a apoiar o golpe militar de 1964 com o objetivo de impedir as reformas que incluíam a expansão dos direitos da população rural e do acesso à terra, a ampliação da franquia eleitoral e a restrição de remessas de lucros ao exterior pelas empresas multinacionais. A ditadura militar, que encarnava um autoritarismo esclarecido com o aval da potência norte-americana, empreendeu a modernização capitalista, impulsionou o desenvolvimento econômico em associação com as multinacionais, e pôs fim à ameaça representada pela crescente mobilização popular. O preço a pagar, contudo, foi a interminável e brutal repressão aos opositores do regime, a neutralização da influência política dos trabalhadores e suas organizações, e a persistência da miséria, da concentração de renda e da desigualdade.

Quando a linha nacionalista do regime começou a ser acentuada, iniciaram-se as pressões norte-americanas pela abertura política, o que, no plano internacional, estava relacionado à reorientação da política externa norte-americana para conter a expansão dos nacionalismos emergentes no Terceiro Mundo. Retomava-se gradualmente o apoio aos ideais democráticos (que haviam sido abandonados em prol do desenvolvimento), desde que estes não ameaçassem novamente o *status quo*, e que estivessem adequados à nova rodada de expansão econômica mundial que se desenhava, sob liderança da “comunidade internacional”⁶. No Brasil, como em outros países, a redemocratização foi sucedida por ondas de desnacionalizações e privatizações que, apoiadas no consenso neoliberal, limitaram a soberania econômica nacional e intensificaram a histórica dependência tecnológica e financeira com as economias centrais.

Não espanta que, em pleno auge da globalização neoliberal, Zakaria aposte no reforço ao constitucionalismo liberal, consagrado entre as nações ocidentais (rol que, a propósito, inclui o Japão), no intuito de preservar a estabilidade política e a proteção aos direitos

⁵Versão original: “*the pressures of global capitalism can push the process of liberalization forward. Markets and morals can work together*”.

⁶ Em 1997, ano da publicação do artigo, somente os Estados Unidos abrigavam 162 das 500 maiores empresas do mundo, e 27% do PIB mundial. Em conjunto com Japão, Alemanha, Reino Unido e França, somavam 405 entre as 500 maiores empresas do mundo, e 58% do PIB mundial.

individuais, ameaçados pelo iliberalismo. A ampla liberalização deveria funcionar como salvaguarda contra a centralização do poder nas mãos dos líderes políticos, e pavimentar o caminho em direção à construção de prósperas democracias liberais. Afinal, para que a profecia de Fukuyama pudesse se cumprir, a democracia não poderia ultrapassar os limites constitucionais balizadores para o ótimo funcionamento da economia de livre mercado, visão que guiava a consolidação da nova ordem mundial no pós-Guerra Fria. Com a ressalva de que isso não implica desconhecer a gravidade de problemas como o desprezo pelos direitos humanos, massacres motivados por conflitos étnicos ou a suspensão de garantias constitucionais para neutralizar opositores, a aposta de Zakaria dificilmente levaria à superação do problema.

A constante ameaça majoritária às instituições liberais é um ponto não resolvido da equação política moderna, um reflexo da contradição entre os princípios libertários da tradição liberal e suas consequências desigualitárias, que entram em confronto com horizontes democráticos. Apostar na contenção dos elementos democráticos pelo reforço aos elementos liberais, sem uma compreensão das condições sociais e históricas que dão conteúdo aos regimes políticos, só tende a distanciar do horizonte as alternativas democráticas efetivas. A posição de Zakaria ou demonstra certa ingenuidade, por acreditar que os Estados Unidos e seus aliados poderiam de fato atuar como faróis de uma liberdade tão escassa na periferia global e abundante nas ricas democracias ocidentais, ou reflete uma perspectiva limitada, incapaz de perceber que a crescente despolitização dessas mesmas democracias já alimentava a crise democrática que sutilmente se alastrava entre as exímias seguidoras do constitucionalismo liberal.

A crença otimista na renovação de uma ordem liberal internacional, que deveria ser protegida da democracia, tinha como alicerce o pressuposto de que todos sairiam ganhando com a apregoada liberdade, mas a história provou que se tratava de um equívoco: a nova ordem internacional foi tomada por tensões como as guerras às drogas e ao terrorismo internacional, perpetuando o espírito belicoso entre nações; agências norte-americanas de ajuda humanitária e promoção da democracia citadas por Zakaria, como a USAID (*United States Agency for International Development*), foram usadas para encobrir tentativas de manipulação eleitoral e desestabilização de governos não alinhados aos interesses norte-americanos; as nações que aderiram ao receituário neoliberal do Consenso de Washington na América Latina e em outras partes do mundo tiveram desempenhos econômicos medíocres; a concentração de renda e riqueza continuou em ascensão, especialmente nos Estados Unidos; e

o ciclo da pobreza está longe de ser superado. Aliás, hoje o liberalismo autocrático também ameaça as democracias liberais.

Ao chamar atenção para o problema do iliberalismo, Zakaria arrisca jogar o bebê fora com a água do banho, por retomar os argumentos demofóbicos que atribuíam à democracia as potenciais ameaças à liberdade. Antes de argumentar em defesa de um constitucionalismo liberal que despolitiza os cidadãos e preserva padrões oligárquicos de dominação e acumulação de riquezas, deve-se abandonar o liberalismo ingênuo que desconhece a disputa global por poder, e a indiferença de uma liberdade abstrata que convive tranquilamente com a miséria, a violência e a desigualdade.

* Thiago Logatto é doutorando em Ciência Política pelo PPGCP-UFF.

Referências

1. ZAKARIA, Fared. The rise of illiberal democracy. *Foreign Affairs*, v. 76, n. 6, p. 22–43, dez. 1997.
2. BOBBIO, Norberto. *Liberalismo e democracia*. São Paulo: Brasiliense, 2000.
3. FUKUYAMA, Francis. *O fim da História e o último homem*. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
4. WOLIN, Sheldon S. Democracy: Electoral and Athenian. *PS: Political Science & Politics*, v. 26, n. 3, . 475–477, set. 1993.
5. LACLAU, Ernesto. *A razão populista*. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
6. WOLIN, Sheldon S. *Politics and vision: continuity and innovation in Western political thought*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
7. MOUNK, Yascha. *O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.